

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 01 марта 2022 г.
Утверждено: 10 марта 2022 г.
Опубликовано: 14 марта 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

сейсмостойкости,
напряженно-
деформированное
состояние, сейсмической
нагрузки

Висячие системы уникальных зданий и сооружений, предназначенные для сейсмических районов моделируются экспериментальными методами строительной механики и механики тонкостенных оболочечных конструкций. Методы испытаний и масштаб подобия моделей зависят от динамических задач исследований.

Выполненных исследованиях напряженно-деформированное состояние большепролетных круглых двухъярусных висячих покрытий с различными проёмами при статических и динамических загрузках оценивалось по рекомендациям [1,2]. Необходимо отметить, что особенности поведения новых уникальных висячих конструкций в условиях различного сочетания статических и динамических воздействий представляют собой мало изученную область.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ВИСЯЧИХ СИСТЕМ.

Асатов Нурмухаммат Абдуназарович
Саримсоков Сардор Шайзокович

“Строительство зданий и сооружений”
Жиззах политехника институту

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6399526>

АННОТАЦИЯ

Многие конструкции уникальных зданий и сооружений, особенно предназначенных для сейсмических районов, перед реставрацией обследуются и испытываются на моделях. Сходство методов тестирования и модели зависит от масштаба и цели исследования.

Проблема исследования сейсмостойкости непосредственно связано с определением динамических параметров конструкций, определением напряженно-деформированного состояния и характера разрушения конструкции при действии нагрузок, имитирующих вертикальную и горизонтальную сейсмические воздействия.

Отличие динамических воздействий от сейсмических заключается в том, что они имеют инерционный характер и воздействуют на конструкцию как обычная нормативная нагрузка. Это позволяет изучать сейсмостойкость конструкций на моделях, предназначенных для исследования как обычных статически нагруженных, с учетом динамического характера сейсмической нагрузки.

При исследовании сейсмостойкости висячих систем на

моделях ставятся дополнительные задачи переноса динамические характеристики с модели на натурную конструкцию. Перенос этих явлений может быть как количественным так и качественными. При качественном моделировании переносят с модели на натуру основные идеи работы конструкции, закономерности изменения факторов внешних и внутренних усилий, возможное развитие неупругих деформаций, возможный характер разрушения в предельном состоянии.

Исследование сейсмостойкости висячих систем в натуральных условия в основном зависит от качество моделирования. Существенно облегчает эти исследования, позволяет более целенаправленно ставить задачи, определять возможные формы и частоты колебания. Заранее оценить наиболее напряженные участки исследуемых систем, на которые в натуральных испытаниях необходимо обратить особое внимание.

Рассмотрим физическое моделирование в условиях динамического подобия, где существенными являются инерционные силы.

Запишем общий закон динамического подобия так называемой критерием подобия Ньютона.

$$D_i L_i / m_i V_i^2 = D_i L_i / m_i V_i^2 = idem, \quad (1)$$

где V_H и V_M – скорость в натурной конструкции и в модели при

динамическом движении висячих систем.

Из него можно получит частные случаи критерий подобия Фруда: [3] для которых преобладающем является влиянии сил тяжести.

$$V_i^2 / g_i L_i = V_i^2 / g_i L_i = F_r, \quad (2)$$

При существенном влиянии сил упругости и сил инерции можно использовать критерий подобия Коши.

$$V_i^2 D_i / \dot{A}_i = V_i^2 D_i / \dot{A}_i = \tilde{N} \dot{a} \quad (3)$$

где, ρ_n и ρ_m – плотность материала натурной конструкции и модели. Для удовлетворения критериям подобия Коши и Фруда применяется условие

$$\dot{A}_i D_i / \dot{A}_i D_i = L_i / L_i = \lambda \quad (4)$$

В исследованиях модели крупных сооружений, размеры пролета которых перевешивает 100 м, выполнение последнего условия при масштабах $\lambda = 100 \times 500$ связано с жесткими требованиями к модельным материалам. По этому в болшенство случаях, ограничивается линейно-упругой постановкой задачи на основе критерия подобия Коши.

При $\varepsilon_n \neq \varepsilon_m$ можно применить теорию подобия с использованием, например, понятия «расширенного механического подобия», предложенного А.Г.Назаровым, а также

можно применить анализ размерностей, по в работе Г.С. Варданяна [1].

Для пересчета ряда параметров с модели на натуру отмеченные критерии приводят к следующим формулам:

- периоды колебаний

$$\dot{\theta}_i = \dot{\theta}_i \sqrt{\frac{\dot{A}_i \dot{D}_i U_i L_i^3}{\dot{A}_i \dot{D}_i U_i L_i^3}}$$

- ускорения

$$\alpha_i = \ddot{W}_i = \ddot{W}_i (L_i \dot{A}_i \dot{D}_i / L_i \dot{A}_i \dot{D}_i)$$

(6)

- напряжения

$$\sigma_i = \sigma_i \dot{A}_i U_i L_i / \dot{A}_i U_i L_i$$

(7)

- перемещения

$$U_i = (\dot{A}_i \dot{D}_i L_i / \dot{A}_i \dot{D}_i L_i) = U_i$$

(8)

- деформации

$$\varepsilon_i = \varepsilon_i (\dot{D}_i \dot{A}_i L_i^2 / \dot{D}_i \dot{A}_i L_i^2)$$

(9)

Выразим с помощью критерии $\rho w / PL^{-3}$ нагрузки P через инерционные силы

$$\dot{D}_i / \dot{D}_i = \ddot{W}_i \dot{D}_i L_i^3 / \ddot{W}_i \dot{D}_i L_i^3$$

(10)

формулы пересчета для перемещений и деформаций можно представить

$$U_i = (\ddot{W}_i \dot{D}_i \dot{A}_i L_i^2 / \ddot{W}_i \dot{D}_i \dot{A}_i L_i^2) = U_i$$

(11)

$$\varepsilon_i = (\ddot{W}_i \dot{D}_i \dot{A}_i L_i / \ddot{W}_i \dot{D}_i \dot{A}_i L_i) = \varepsilon_i$$

(12)

При испытании модели динамическое воздействие осуществляется вибромашиной. Параметры пространственных систем записываются по осям X, Y, Z .

Сейсмическая нагрузка (5) может быть представлена в виде инерционных усилий от массы конструкции являющихся общей неразрезной системой. Выше отмеченные предопределяет характер и цели испытания сейсмостойкости висячих конструкций на моделях.

Испытание могут осуществляться следующим образом. Модель поэтапно загружается статической нагрузкой $0 \leq q/q_u \leq 1$ и на каждом этапе определяются динамические параметры конструкций (частоты и периоды колебаний, включая высокие, средние и низкие тона, амплитуды и формы колебаний, кинематические параметры движения – перемещения, скорости и ускорения, логарифмические декременты затухания колебаний, явление биения, эффект диссипации энергии и др.). На каждом этапе статического нагружения к модели прикладывается горизонтальные и вертикальные нагрузки, имитирующие сейсмические воздействия.

Для проведения испытаний была разработана схема расстановки приборов, приведенная на рис. 1. Колебания конструкции записывались тремя группами динамических приборов по осям X, Y, Z . Горизонтальная составляющая сейсмической нагрузки,

как отмечалось выше, имитировалась ударной нагрузкой, импульс от которой рассчитывался в зависимости от угла отклонения от вертикали маятника.

По записям определяли максимальное перемещение Δw , ускорение $\alpha = d^2w/dt^2$, частоту wf и период колебаний $T = 2\pi/w$. Инерционная сила, приходящийся при указанном ударе на конструкцию, по формуле

$$\tilde{O} = 12\Delta w EJ/h^3 \quad (13)$$

где EJ – жесткость; h – высота опорной колонны стенда.

Определялся также соответствующий этап вертикальной статической нагрузки, соответствующий инерционной силе:

$$Q = x/(\eta\beta k_c),$$

(14)

где $k_c = a/g$; g – ускорение свободного падения.

Рис. 1. Схема расстановки приборов в модели круглого висячего покрытия для статических и динамических испытаний; 1- вибротриггер; 2 - вибродатчики.

Поскольку конструкция колеблется как система с одной степенью свободы, являясь жесткой в горизонтальном направлении, можно определить вертикальную и горизонтальную составляющие инерционной силы:

$$\begin{aligned} J_{\dot{a}} &= -ma_{\dot{a}} = -Qk_c^{\dot{a}}; \\ J_{\ddot{a}} &= -ma_{\ddot{a}} = -Qk_c^{\ddot{a}} \end{aligned} \quad (15)$$

Работы висячих систем с учетом отмеченных особенностей выражение для сейсмической силы, соответствующей i -

тому тону собственных колебаний сооружения, можно представить в виде:

$$S_{ij}(x, y) = q(x, y) A \mu(x, y) \beta_{ij}(\ell, \gamma, c) K_{\psi} \eta_{ij}(x, y), \quad (16)$$

где i, j – количество полуволн, соответствующих формам колебаний; $\mu(x, y)$ – функции распределения переносного движения; l – протяженность здания, γ – коэффициент затухания колебаний, c – скорость распространения сейсмической волны в грунте. Величина полной нагрузки принимается как сумма статической и сейсмической составляющих нагрузок

$$q = q_{sh} + q_s, \quad q_s = (q_{sh} / g) \beta d^2 w / dt^2,$$

где $A = d^2 w / dt^2$ – вертикальное ускорение конструкции, вызванное землетрясением, равное 0,1; 0,2 и 0,4 для интенсивности 7, 8 и 9 баллов. Приведенная методика расчета и результаты исследований позволяют проектировать пространственные висячие системы с обеспечением их сейсмостойкости и надежности.

Приведенные формулы применены для анализа результатов экспериментальных исследований модели висячего покрытия и оценки характера работы натуральных конструкций при различных статических и динамических нагрузениях.

Литературы:

1. Назаров А.Г. О механическом подобии твердых деформируемых тел (к теории моделирования). Ереван: Изд-во АН Арм, 1965. 218 с.
2. Варданян Г.С. Применение теории подобия и анализа размерностей к моделированию задач механике деформируемого твердого тела: Учебное пособие. – М. 1980.
3. Корчинский И.Л., Грилль А.А. Расчет висячих покрытий на динамические воздействия. – М.: Стройиздат, 1978. – 219 с.
4. Шаблинский Г.Э., Зубков Д.А.. Натурные динамические исследования строительных конструкций. –М: Издательство АВС, 2009. –216 с.
5. Раззаков С.Р. Составные железобетонные оболочки покрытий в условиях длительной эксплуатации и сейсмических воздействиях. Ташкент: – Изд. «Фан» АНРУз. 2004. – 380 с.
6. Крылов Б. А., Орендлихер П. П., Асатов Н. А. Бетон с комплексной добавкой на основе суперпластификатора и кремнийорганического полимера //Бетон и железобетон. – 1993. – Т. 3. – С. 11-13.
7. 6. Асатов Н. А. и др. Исследования влияния тепловой обработки бетона повышенной водонепроницаемости на его прочность //Молодой ученый. – 2016. – №. 7-2. – С. 34-37.
8. 7. Asatov N., Jurayev U., Sagatov B. Strength of reinforced concrete beams hardened with

high-strength polymers //Problems of Architecture and Construction. – 2019. – Т. 2. – №. 2. – С. 63-65.

9. 8. Asatov N., Tillayev M., Raxmonov N. Parameters of heat treatment increased concrete strength at its watertightness //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2019. – Т. 97. – С. 02021.

10. 9. Asatov N. Concrete structure with complex additives //IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – IOP Publishing, 2021. – Т. 1030. – №. 1. – С. 012014.

11. 10. Асатов Н. А., Испандиярова У. Э. К. Бетон с комплексной добавкой на основе суперпластификатора и кремнийорганического полимера //Academy. – 2021. – №. 5 (68). – С. 6-10.

12. 11. Asatov N. A., Sagatov B. U., Maxmudov B. I. O. G. L. Tashqi to'siq konstruksiyalarini issiqlik fizik xususiyatlariga ta'siri //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 182-192.

13. 12. Sarimsoqov S. S. Armaturalangan ikki qiyali yog 'och to 'sinni loyihalash //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 175-183.